

MEDICAL SCIENCES

CLINICAL AND HEMATOLOGICAL ASPECTS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS

Andrianova A.,
student, Faculty of General Medicine, SUMPh "Nicolae Testemitanu"
Chisinau, Republic of Moldova

Musteață L.
Associate Professor of the Department of Hematology
SUMPh "Nicolae Testemitanu"
Chisinau, Republic of Moldova

КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРВИЧНОГО МИЕЛОФИБРОЗА

Андрианова А.,
студентка, Факультет общей медицины, USMF „Nicolae Testemitanu”
Кишинёв, Республика Молдова

Мустьяца Л.
Доктор медицинских наук, преподаватель в
USMF „Nicolae Testemitanu”
Кишинёв, Республика Молдова

Abstract

Primary myelofibrosis (PMF) is a chronic clonal stem cell disease that causes an accumulation of marrow fibrosis and dysfunction, hypermetabolic states, and extramedullary myeloid metaplasia. The onset of the disease is often asymptomatic, which causes a late referral to a specialist, the disease being already confirmed in the fibrotic stage with a massive splenomegaly, which lowers the survival rate of patients with an established diagnosis. The insufficiency of data on clinical aspects, manifestations, risk factors, treatment and prognosis of PMF in the Republic of Moldova, served as the purpose for studying the given pathology in order to avoid the increase in morbidity, frequent relapses of the disease, the appearance of immune complications of the disease that can lead to death patients [1].

Аннотация

Первичный миелофиброз (ПМФ) представляет собой хроническое клональное заболевание стволовых клеток, которое вызывает накопление фиброза и дисфункции костного мозга, гиперметаболические состояния и экстрамедуллярную миелоидную метаплазию. Начало заболевания часто бессимптомное, что обуславливает позднее обращение к специалисту и соответственно установление диагноза уже в фиброзной стадии с массивной спленомегалией. Это снижает выживаемость больных с установленным диагнозом. Недостаточность данных о клинических аспектах, проявлениях, факторах риска, лечении и прогнозе ПМФ в Республике Молдова послужили целью изучения данной патологии, во избежание роста заболеваемости, частых рецидивов заболевания, возникновения иммунных и других осложнений заболевания, которые могут привести к летальному исходу пациента [1].

Keywords: primary myelofibrosis, myeloproliferative disease, Janus kinase 2, splenomegaly, extramedullary hematopoiesis.

Ключевые слова: первичный миелофиброз, миелопролиферативная болезнь, Янус киназа 2, спленомегалия, экстрамедуллярный гемопоэз.

Вступление

ПМФ представляет собой хроническое злокачественное гематологическое заболевание, характеризующееся спленомегалией, лейкоэритробластозом, пойкилоцитозом (дакриоцитами), некоторой степенью фиброза костного мозга, увеличением плотности микрососудов костного мозга и экстрамедуллярным гемопоэзом [1; 2; 3]. Заболевание имеет полиэтиологический характер возникновения заболевания, при котором предрасположенность создается под влиянием внешних факторов, воздействующих на геном здоровой клетки и приводящих к ее злокачественному пере-

рождению [4; 5]. У небольшого числа пациентов заболевание связано с радиацией и воздействием нефтехимических веществ, таких как бензол и толуол. Мутации в гене янус-киназы 2 (JAK2) присутствуют в высокой доле случаев первичного миелофиброза. Мутации в гене рецептора тромбопоэтина или гене кальретикулина также могут вызывать заболевание [6]. Согласно классификации миелопролиферативных новообразований, основанной на диагностических критериях ВОЗ 2008 г., ПМФ относится к группе филадельфийских хромосом-негативных миелопролиферативных новообразований вместе с истинной полицитемией и эссенциаль-

ной тромбоцитемией. Описываются 2 стадии заболевания: префибротическая и фиброзная. Префибротическая стадия может клинически имитировать эссенциальную тромбоцитемию. Эта стадия прогрессирует от гиперпролиферации мегакариоцитов с тромбоцитозом от умеренного до выраженного ($88\% \geq 500 \times 10^9/\text{Л}$), иногда с тромбозом или кровотечением, легкой анемией, лейкоцитозом от легкого до умеренного и отсутствием или умеренной спленомегалией, до классического первичного миелофиброза. Фиброзная стадия проявляется прогрессирующей анемией и гепато-, спленомегалии, связанными с гиперкатаболическими чертами усталости, похудания, ночной потливости и субфебрильности. Пациенты также обращаются с такими симптомами как тяжесть в левом подреберье, раннее насыщение и/или диспепсия из-за эффектов давления при увеличении селезенки [6; 7; 8].

Симптомы болезни разнообразны и зависят от степени прогрессирования заболевания. Первичными симптомами являются утомляемость, головная боль, бледность, головокружение, ночная потливость, похудание. Доминирующим и наиболее часто встречаемым, является спленомегалия и гепатомегалии, которые медленно и постепенно прогрессируют. Селезенка может достигать гигантских размеров, занимая всю левую и правую половину живота. Она толстая, бугристая. Сопровождается болевым синдромом в правом подреберье. Массивная спленомегалия вызывает нарушение регуляции экскурсии легких, что играет важную роль при инфекционной пневмонии. При гепатомегалии печень трудно пальпируется и редко вызывает болевой синдром. Портальная гипертензия может возникнуть из-за заметного увеличения печеночного кровотока и внутрипеченочной обструкции. В основе геморрагического синдрома чаще всего лежит тромбоцитопения, обусловленная снижением продукции тромбоцитов: число тромбоцитов ниже $100 \times 10^9/\text{Л}$, повышенное отложение тромбоцитов, разрушение в увеличенной селезенке. Картина периферической крови при эритремической или форме Воган: гемоглобин повышен более 160 г/л, эритроциты более $6 \times 10^9/\text{Л}$. Анемическая форма проявляется снижением гемоглобина ниже 100 г/л, ретикулоцитозом с выраженным гемолизом. По мере прогрессирования заболевания нарастает анемия, отмечают полихроматию, анизоцитоз, пойкилоцитоз, появляются каплевидные клетки, ядродержащие эритроциты. Для тромбоцитемической формы более характерен тромбоцитоз с показателями тромбоцитов более $400 \times 10^9/\text{Л}$. Классическая форма характеризуется умеренной гиперплазией гранулоцитарных и мегакариоцитарных почек, с легкой степенью мегакариоцитоза. Для больных характерна лейко-эритробластическая картина периферической крови [9; 10].

Для диагностики заболевания имеют значение данные объективного клинического обследования, общего анализа крови, биохимического анализа крови, которые свидетельствуют о возможном повышении уровня молочной кислоты, билирубина,

мочевой кислоты, щелочной фосфатазы, лактатдегидрогеназы. Наиболее информативным методом является трепанобиопсия, позволяющая выявить характерную фибробластическую картину. Количество фиброзной ткани сильно варьирует в зависимости от стадии заболевания. В начале заболевания костный мозг выглядит гиперклеточным с повышенным количеством эритробластов, гранулоцитов, мегакариоцитов и фибробластов. По мере прогрессирования заболевания костный мозг становится гиперклеточным или гипопластическим [11]. Также имеет клиническое значение анализ мутаций JAK2. Отклонения такого рода, положительны примерно в 50% случаев, но отрицательные результаты анализов не исключают наличия заболевания [12]. Радиологические исследования, такие как рентгенография, КТ, ПЭТ-КТ, являются базовыми методами выявления спленомегалии, гепатомегалии, экстрамедуллярного кроветворения, остеосклероза [13; 14; 15].

Заболевание может осложняться анемией, причиной которой может быть недостаточность костного мозга или секвестрация эритроцитов в селезенке, экстрамедуллярное кроветворение, портальная гипертензия, подагра или мочекаменная болезнь почек. На фоне угнетения иммунной системы, возможны осложнения инфекционного типа [16].

При постановке диагноза и оценке прогноза заболевания используется Международная прогностическая система оценки (IPSS) для миелодиспластических синдромов, используемая для впервые диагностированного первичного миелофиброза, а для прогнозирования может использоваться Международная динамическая прогностическая система оценки (DIPSS) для миелодиспластических синдромов в которой может выявить прогрессирование или определить выживаемость по мере прогрессирования заболевания. IPSS для ПМФ использует 5 факторов риска при оценке прогноза: возраст > 65 лет (1 балл); гемоглобин < 100 г/л (1 балл); лейкоциты $> 25,0 \times 10^9/\text{Л}$ (2 балла); наличие бластных клеток $\geq 1\%$ (1 балл); конституциональные симптомы (1 балл). Больные имеющие 0 баллов, относятся к группе низкого риска, имеющие 1 фактор относятся к группе промежуточного риска 1, имеющие 2 балла относятся к группе промежуточного риска 2, а те у кого ≥ 3 относятся к группе высокого риска. В систему DIPSS к вышеперечисленным добавляются следующие факторы: неблагоприятный кариотип, потребность в гемотрансфузии, уровень тромбоцитов $< 100,0 \times 10^9/\text{Л}$ или $\geq 100,0 \times 10^9/\text{Л}$. [17; 18; 19].

Лечение проводят в зависимости от выраженности проявления симптомов заболевания. В случае больных с селезенкой умеренных размеров, отсутствием тромбоцитоза, лейкоцитоза в общем анализе крови, назначают симптоматическое лечение заключающееся в назначении препаратов железа, витаминотерапии, эротропоэтина, дезагрегантов, кровопусканий. Лечение цитостатиками назначают для купирования гипертромбоцитоза и уменьшения размеров селезенки при наличии спленомегалии.

Среди цитостатиков используются Гидроксикарбамид, Милеран, Циклофосфамид, 6-меркаптопурин, Цитарабин. Учитывая патогенез ПМФ, не малое значение имеют ингибиторы гена JAK2. Таким представителем является Руксолитиниб, который уменьшает размер селезенки, утомляемость, ночную потливость, зуд, а также потребность в переливании эритроцитов и может привести к увеличению массы тела. Спленэктомия применяется у пациентов с гемолизом, тромбоцитопенией, болезненной спленомегалией, рецидивирующим инфарктом селезенки и портальной гипертензией. Пациенты с подтвержденным дефицитом питательных веществ должны получать фолиевую кислоту, препараты железа или и то, и другое. Пациенты с гемолитической анемией должны получать фолиевую кислоту и трансфузионную терапию эритроцитарной массы. Кортикостероиды назначают при аутоиммунной тромбоцитопении и аутоиммунном гемолизе эритроцитов. Единственным радикальным методом лечения ПМФ является аллогенная трансплантация стволовых клеток (TACS), но она имеет определенные факторы риска для показаний к этой процедуре, такие как возраст старше 60 лет, гепатомегалия, потеря веса, белый количество клеток крови $< 4,0 \times 10^9/\text{л}$ и $> 30,0 \times 10^9/\text{л}$, низкое количество тромбоцитов и хромосомные аномалии и зачастую ведет к ранней смертности пациентов [20; 21; 22]

Материалы и методы

Клинико-гематологические аспекты первичного миелофиброза изучались у 60 больных, состоявших на учете у врачей-гематологов Гематологического центра Института онкологии Республики Молдова, в возрасте от 30 до 85 лет (средний возраст 57,5 лет). Для исследования были отобраны 28 мужчин и 32 женщины. Диагноз устанавливали по морфологическим изменениям, соответствующим миелопролиферативному заболеванию и выявленным при трепанобиопсии подвздошной кости. Наиболее частым симптомом была сплено-/гепатомегалия, которая выявлялась при пальпации больных и подтверждалась при ультразвуковом исследовании. В общем анализе крови часто выявляли анемию, тромбоцитемию/тромбоцитоз, умеренный лейкоцитоз с отклонением влево с появлением небольшого процента миелоцитов, метамиелоцитов. Клиническое стадирование ПМФ проводилось в соответствии с классификацией миелоидных новообразований ВОЗ 2018 г., в которой выделены префибротическая и фиброзная стадии заболевания. Для стадирования патологического процесса больным проводили следующие исследования: мазок периферической крови, трепанобиопсию подвздошной кости с морфологическим и иммуногистохимическим исследованием биоптата. Обработанный материал табулировался с помощью простых, групповых и комбинированных таблиц. Статистическую обработку результатов исследования проводили компьютеризированными методами вариационного анализа с использованием специальных программ (Microsoft Office Excell 2013 для MAC IOS). При анализе первичных данных рассчитывались

проценты и средние значения. Для оценки общей выживаемости больных изучали период времени между датой подтверждения диагноза и летальным исходом. Для этого был использован табличный метод формирования кривых выживания, предложенный Капланом Э. и Мейером П.

Результаты

Отсутствие специфических клинико-гематологических признаков в начале заболевания повлияло на то, что у 57 (95%) больных диагноз был установлен уже в фиброзной стадии заболевания. Только у 27 (45%) больных заболевание было установлено в первые 3 месяца от появления клинических симптомов и первого обращения к врачу. При этом у 11 (18,3%) больных на установление диагноза ушло 12 месяцев. Наиболее важными и значимыми клиническими признаками были спленомегалия у 54 (90%) пациентов и гепатомегалия у 42 (70%) пациентов. В общих анализах крови уровень гемоглобина колебался от 75 г/л до 211 г/л. Форма Вогана была выявлена у 9 (15%) больных. Уровень лейкоцитов от 4,0 до $13,0 \times 10^9/\text{л}$. Уровень тромбоцитов варьировал от 312 до $690 \times 10^9/\text{л}$. В лейкоцитарной формуле выявлен сдвиг влево, с появлением метамиелоцитов и миелоцитов в периферической крови. Первичный миелофиброз во всех случаях подтверждался клинико-морфологическим исследованием и трепанобиопсией подвздошной кости. Для уточнения диагноза, помимо физикального обследования больных, ультразвуковое исследование органов брюшной полости, рентгенологическое исследование, генетический тест JAK2. Аутоиммунная гемолитическая анемия диагностирована в 10 (16,6%) случаях, аутоиммунная тромбоцитопения в 4 (6,6%) случаях. Лечение проводилось Гидроксикарбамидом, Милераном и Интерфероном- α . При форме Воган выполнялась флеботомия. По данным проведенного исследования выявлены факторы риска, такие как: возраст пациента > 65 лет, уровень гемоглобина $> 100 \times 10^9/\text{л}$, уровень лейкоцитов $> 25 \times 10^9/\text{л}$, выявление бластных клеток $> 1\%$, наличие конституциональной клинических признаков. Они играют важную роль в общей выживаемости пациентов. После первого года общая выживаемость составила 96,1%, через 3 и 5 лет — 90,5%.

Выводы

Все собранные данные и полученные результаты доказывают нам, что первичный миелофиброз является заболеванием, которое поддается контролю. За счет тщательного наблюдения врачей-специалистов, своевременно установленного диагноза и предпринятых мер лечения, а так же строгости в соблюдении предписанного лечения, качество жизни пациентов может быть улучшено, течение заболевания продлено, а выживаемость увеличена.

References

1. Arber D. A., Orazi A., Hasserjian R., et al. The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia. In: *Blood, The Journal of the American Society of Hematology*. 2016, nr. 127(20), pp. 2391-2405;
2. Butina M., Richards N., Singh I., et al. Primary Myelofibrosis. In: *International Journal of Biomedical Laboratory Science*. 2021, nr.10, pp 102-111;
3. Guglielmelli P., Pancrazzi A., Bergamaschi G., et al. Anaemia characterises patients with myelofibrosis harbouring MplW515L/K mutation. In: *British journal of haematology*. 2007, nr. 137(3), pp. 244-247;
4. Abdulkadyrov K. M., Shuvaev V. A., and Martynkevich I. S. Primary mielofibrosis: own experience and news from diagnostic and treatment. In: *Oncohematology*. 2015, nr. 2, pp. 26-36;
5. Ghukasyan D. Extramedullary Stress Erythropoiesis as an Adaptive Response to High-Altitude Hypoxemia. University of California, Riverside, 2022, 33p;
6. Guglielmelli P., Pancrazzi A., Bergamaschi G., et al. Anaemia characterises patients with myelofibrosis harbouring MplW515L/K mutation. In: *British journal of haematology*. 2007, nr. 137(3), pp. 244-247;
7. Tefferi A., Thiele J., & Vardiman J. W. The 2008 World Health Organization classification system for myeloproliferative neoplasms: order out of chaos. In: *Cancer: Interdisciplinary International Journal of the American Cancer Society*. 2009, nr. 115(17), pp. 3842-3847;
8. Thiele J., Kvasnicka H. M., Facchetti F., et al. European consensus on grading bone marrow fibrosis and assessment of cellularity. In: *haematologica*. 2005, nr. 90(8), pp. 1128-1132;
9. Provan D., Singer C. R., Baglin T., Oxford handbook of clinical haematology. Volumul 4. Oxford university press., 2009, 870 p;
10. Мещарикова Л.М., Пороткова О.В., Ковалева Л.Г., et al. Первичный миелофиброз. *Онкогематология*. 2011, (4), с 50-58;
11. Agarwal A., Morrone K., Bartenstein M. Bone marrow fibrosis in primary mielofibrosis: pathogenic mechanisms and the role of TGF-b. In: *Stem Cell investigation*, 2016; nr. 3: 5;
12. Ассесорова Ю. Ю. Аномалии кариотипа при хронических миелопролиферативных новообразованиях. *Вестник гематологии*, 2022, том 8, (3), 32-39.
13. Oon S. F., Singh D., Tan T. H., et al. Primary myelofibrosis: spectrum of imaging features and disease-related complications. In: *Insights into Imaging*. 2019, nr. 10(1), pp. 1-14;
14. Roberts A. S., Shetty A. S., Mellnick V. M., et al. Extramedullary haematopoiesis: radiological imaging features. In: *Clinical radiology*. 2016, nr. 71(9), pp. 807-814;
15. Vancauwenberghe T., Snoeckx A., Vanbeckevoort D., et al. Imaging of the spleen: what the clinician needs to know. In: *Singapore medical journal*. 2015, nr. 56(3), pp. 133;
16. Corcimaru I. F. Hematologie. Chişinău , Central editorial-poligrafic Medicina, 2007, 387p;
17. Cervantes F., Dupriez B., Pereira A., et al. New prognostic scoring system for primary myelofibrosis based on a study of the International Working Group for Myelofibrosis Research and Treatment. In: *Blood, The Journal of the American Society of Hematology*. 2009, nr. 113(13), pp. 2895-2901;
18. Gangat N., Caramazza D., Vaidya R., et la. DIPSS plus: a refined Dynamic International Prognostic Scoring System for primary myelofibrosis that incorporates prognostic information from karyotype, platelet count, and transfusion status. In: *Journal of Clinical Oncology*. 2011, nr. 29(4), pp. 392-397;
19. Passamonti F., Cervantes F., Vannucchi A. M., et al. A dynamic prognostic model to predict survival in primary myelofibrosis: a study by the IWG-MRT (International Working Group for Myeloproliferative Neoplasms Research and Treatment). In: *Blood, The Journal of the American Society of Hematology*. 2010, nr. 115(9), pp. 1703-1708;
20. Cervantes F. How I treat splenomegaly in myelofibrosis. In: *Blood cancer journal*. 2011, nr. 1(10), pp. 37;
21. Cervantes F. Modern management of myelofibrosis. In: *British journal of haematology*. 2005, nr. 128(5), pp. 583-592;
22. Hoffman R., Benz Jr E. J., Silberstein L. E., et al. Hematology: basic principles and practice. Volumul 6, Elsevier Health Sciences, 2013, 2679 p;